

المجلة الدولية في:

العمارة والهندسة والتكنولوجيا

DOI: 10.21625/baheth.v2i2.599

أثر سياسات التطوير العمراني على خصائص المنتج العمراني للمناطق التاريخية

أحمد محمد عبد الرحمن شحاتة

أستاذ التصميم البيئي والعمراني - جامعة أم القرى

د. عمرو محمد زين الدين الظواهري

معهد بحوث العمارة والإسكان - المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

/ (معار إلى: كلية الهندسة والعمارة الإسلامية (أستاذ مساعد) - جامعة أم القرى)

1. ملخص الدراسة:

تتأثر الخصائص العمرانية للمناطق التاريخية بالمدن القديمة بطبيعة الاستراتيجيات المتبعة. تتبع الجهات المشرفة والمنظمة للعمران سياسات واستراتيجيات خاصة يتم تنظيمها لكل منطقة على حدى بهدف تطوير والحفاظ على عمران تلك المناطق. ونظرا لحساسية مثل تلك المناطق فإن أي تغير في تلك الاستراتيجيات يكون أثره سلبياً بشكل سريع. وتهدف الدراسة للتعرف على أثر عدد من الاستراتيجيات المتبعة على تغير الخصائص العمرانية لتلك المناطق. وللوصول إلى هدف الدراسة يقوم الباحثان بتعريف التدهور العمراني وأسبابه في المناطق التاريخية إضافة لاستعراض الاستراتيجيات المختلفة المتبعة في التعامل مع تلك المناطق وأثر كل منها على الخصائص العمرانية لها.

ثم يتطرق البحث إلى دراسة مقارنة لثلاث من المناطق التاريخية بثلاثة مدن بمنطقة الحجاز من المملكة العربية السعودية، حيث تشترك تلك المدن في كثير من الخصائص الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والثقافية. وتجدر الإشارة أنه قد تم تطبيق ثلاث استراتيجيات مختلفة في التعامل مع تلك المناطق التاريخية.

ومن خلال استعراض السياسات المتبعة في كل من تلك المناطق العمرانية وتحليل وضعها الحالي وصولاً لتقييم أثر ونتائج كل من تلك السياسات على المناطق التاريخية لتلك المدن. ومن الممكن تعميم تلك النتائج على كثير من مدن منطقة الشرق الأوسط والتي تتشارك في كثير من الخصائص والمشكلات العمرانية بشكل عام.

Abstract:

Urban characteristics of historic areas within old cities are affected by the nature of the applied Development policies and implemented strategies. Administrative and organizational authorities responsible for maintaining and developing the urban of these areas customize policies and strategies

of development for for maintaining and preserving each historic area. Due to the sensitivity of such areas, any slight change in these strategies can have rapid negative impact.

This study aims to put some shades on the impact of the followed strategies on the urban characteristics of these sensitive urban areas. To achieve the research objectives, urban deterioration was defined, deterioration aspects and reasons were investigated. Moreover, different strategies utilized in urban development reviewed and their impact on the developed urban characteristics.

Through the research, a comparison between three different historic areas. They all at the western region of kingdom of Saudi Arabia. These three case studies share the same geographic location, historic and cultural background and social cultural characteristics. The three areas were subject to three different policies for development. Through introducing showing the policies used in these three cities, and analysing their current developmental status, impact and consequences of each of those policies on the historic urban heart of these cities were concluded. Results can be generalized on several other cities in the Middle East region that share the same urban characteristics and problems.

2. مقدمة:

– التساؤل البحثي:

تعرف الباحثون على أن السياسات العمرانية للتعامل مع المناطق التاريخية دوماً تنحصر في الترميم والحفاظ وإعادة التأهيل وقد جاءت هذه الدراسة بثلاث مناطق تاريخية تم إتباع ثلاث سياسات متباينة في التعامل معها بهدف الإجابة على تساؤل حول صحة إتباع سياسات محددة لتطوير المناطق العمرانية التاريخية؟

– أهداف البحث:

- التعرف على السياسات العمرانية التي يتم إتباعها في المناطق التاريخية.
- أهم العوامل المؤثرة على المخرجات العمرانية لعمليات التطوير والإرتقاء.

– منهجية الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي حيث تم دراسة وتحليل ثلاثة مناطق تاريخية تتشارك في العديد من الخصائص البيئية والعمرانية والثقافية وأمكن من خلال تحليل تلك الحالات التوصل إلى أهم العوامل المؤثرة على مخرجات تطوير المناطق التاريخية.

3. المناطق التاريخية:

تضم كافة المدن القديمة حول العالم مناطق تاريخية ترجع لحقبات سابقة، وتتشارك كافة مدن العالم القديم ومنطقة الشرق الأوسط منها في نفس الخصائص العمرانية والاجتماعية والملائمة البيئية وعناصر التميز والخصوصية الثقافية والعمرانية.

كما أنها تعاني تقريبا من نفس المشكلات ومنها التدهور العمراني نتيجة التصادم وعدم ملائمة النسيج العمراني للتقنيات المعاصرة وقلة الكفاءة العمرانية كما أن معظمها يزرح تحت ضغط العمارة العالمية التي تفقد المناطق التاريخية خصوصيتها إضافة إلى الضغط الاقتصادي الذي يدفع لرفع كفاءة العمران واستيعابه بما يتناسب مع قيمة الأراضي المرتفعة بتلك المناطق.

(Gilderbloom, 2009)

4. **التدهور العمراني:** (الظاهري، 2000) / (إبراهيم، 1982) / (صبيح، 2014) / (الجهاز القومي، 2010)

1.4. **أنواع الأحياء والمناطق المتدهورة:**

- مناطق حضرية (قديمة) متهاكلة ذات قيمة تاريخية - مبنية على أحكار - مناطق إحلال لفئات الدخل المحدود
- إسكان حكومي تعرض للتعديات وانعدام الصيانة)
- مناطق ذات أصل ريفي احتواها عمران المدن، مناطق المقابر، عشش
- مناطق عشوائية (تعديات على أراضي: الدولة أو الأفراد أو أراضي زراعية).

2.4. **سمات وملامح الأحياء والمناطق المتدهورة:** (الظاهري، 2000) / (صفر، 2012)

- سمات عمرانية: تداخل الاستعمالات والأنشطة للمباني وسوء حالتها ومخالفتها للتنظيمات والتشريعات، وعدم توافر المرافق لنسبة كبيرة من المباني وسوء الإضاءة والتهوية لها، وإهمال وعدم وجود نظام للقمامة مما يسهم في تلوث البيئة وافتقاد النواحي الصحية، وتعدد إشغالات الطرق وعدم وجود أو كفاية، وتدهور أحوال المرافق والخدمات، والتلوث البصري، وغياب الصيانة.
- سمات ومظاهر غير عمرانية: ارتفاع الكثافة السكانية، ومعدلات التزاحم وتكدس الأسر، وارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية والصحية ومعدلات الجريمة، وانخفاض المستوى التعليمي، ومستوي الدخل العام، انتشار البطالة.
- سمات ومظاهر إدارية وتنظيمية: القصور في التشريعات والأطر التنظيمية والإدارية المنظمة لعمليات التجديد والارتقاء، التأثير المحدود للهيكل الإداري وسلبيات آليات التنمية العمرانية وقصور الأجهزة المحلية وغياب توزيع الأدوار والمسئوليات. (عمرو، 2000) / (خالد، 1997)

3.4. **عوامل التدهور العمراني:** (صبيح، 2014) / (زين، 2012) / (الجهاز القومي، 2010).

- عامل الزمن: للزمن دور رئيسي في عملية التدهور، ويرتبط بالزمن مجموعة من العوامل الثانوية المتداخلة الكاملة لبعضها، مثل: (مادة البناء - نمط البناء وأسلوب الإنشاء - نمط الفراغات العمرانية (النسيج))
- عامل الموضع والموقع: المدينة من نتائج موقعها وتعكس الظروف البيئية والتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية (المشكلات المسببة والناجمة عن الهجرة من الريف - مورفولوجية المدينة ومرآح نموها وتطورها والمشكلات الناجمة عنها).
- العوامل الجوية: مصادر الرطوبة التي تؤثر سلبيا على المباني (الأمطار - تجمع المياه أعلى وأسفل سطح الأرض - مشاريع الري).
- عامل الإهمال: يرتبط التدهور العمراني بتدني المستوى الاجتماعي والاقتصادي للسكان وضعف أو انعدام أعمال الصيانة
- التغير في استعمالات الأراضي: ينجم عن ويتأثر بالعوامل السالفة وتداخلها.
- القرارات البلدية: للقرارات البلدي دور حاسم في تغيير خارطة الأجزاء القديمة من المدينة، فقد تنقل بعضها إلى استعمال آخر وإلى إبعاد لم تكن في الحسبان، وتعجل في تداعي أجزاء أخرى، وتبقى أجزاء تالفة على حالها.

4.4. **قياس تدهور المباني وتقييم التداعي العمراني:** (صبيح، 2014) / (Chohan, 2005)

- القياس والتقييم من أدوات التخطيط العلمي، ولكي تكون الدراسة علمية، دقيقة في وصفها للحالة وتحليلها، من الضروري اعتماد طريقة لقياس درجة تداعي المبنى وصولاً إلى تقييم إجمالي لنسب التداعي العمراني في الوحدات الإحصائية ومنطقة الدراسة. تستخدم الخرائط والمسح الميداني والمقابلة والاستبانة في معظم الحالات وتشمل الخرائط مستويات ثلاث هي:
- مساقط وقطاعات وتفصيل معمارية للمواقع والمباني المتدهورة والتي تركت خالية نتيجة إجراءات البلدية.

- خرائط إنشائية للمباني توضح المتبقي والمتهدم من المبنى وتأثير موقع منطقة الدراسة والنمط الذي شكلته الإسقاطات على الخرائط القطاعية.
- الخرائط الإقليمية لتحديد الطبيعة الجيولوجية واتجاهات الخطوط الكنتورية ومواقع المشاريع المائية في منطقة الدراسة.

5.4. الأساليب المتبعة للتعامل مع المناطق المتدهورة: (عمرو، 2000) / (رويده، 1993) /

(الجهاز القومي، 2010) / (كريستين، 2015).

يمكن تصنيف الأساليب لثلاث مجموعات رئيسية:

<p>المجموعة الأولى: أساليب تحدثت تغيرات جذرية في البيئة وتشمل: إعادة التعمير - الإزالة - الإحلال.</p>	
<p>إعادة التعمير: أسلوب لتطوير المناطق العمرانية يهتم بتنمية الجانب الاقتصادي، واستخدام أساليب مثل إزالة المناطق المتدهورة بالكامل واستغلال الأرض بأفضل أسلوب لتحقيق أعلى ربحية بإنشاء مشروعات استثمارية</p>	
<p>الإزالة: أقدم أساليب المعالجة العمرانية للأحياء التي يثبت عدم جدوى إصلاحها أو تجديدها، واقتصاديا من الأيسر (الأوفر) أن تزال ويعاد بناؤها، كما يستعمل مع الأحياء السكنية المتخلفة اجتماعيا حيث تنتشر فيها الجريمة والأمراض الصحية والاجتماعية وتكون الإزالة هدف لتحقيق إصلاح اجتماعي. والإزالة هي النمط غير المفضل في التعامل مع الأحياء القائمة إلا في أضيق الحدود، لما فيها من إهدار للثروة القومية، فضلا عن زيادة مشكلة الإسكان وتزويق الروابط الاجتماعية</p>	
<p>الإحلال: صورة معتدلة للإزالة (يتجنب الأضرار التي تحدثها الإزالة الشاملة) ويتم الإحلال من خلال أسلوبين:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأول: إزالة كافة المباني من خلال مراحل تدريجية بعد تقسيم الأحياء وإقامة مساكن بديلة في أرض فضاء داخل الحي أو خارجه ثم انتقال المرحلة الأولى للإزالة إليه ثم يتم بناء مساكن جديدة محل التي أزيلت وهكذا حتى يتم الإحلال الكامل. - الثاني: إزالة المباني الرديئة فقط وبناء مساكن جديدة محل المساكن المذالة حتى يتم إحلال كافة المباني الرديئة. 	
<p>المجموعة الثانية: أساليب ترتبط بأي منطقة تعاني من مشاكل بيئية وعمرانية: الارتقاء - التأهيل - التحسين - التجديد الحضري.</p>	
<p>الارتقاء: يهدف أسلوب الارتقاء إلى تطوير الجانب الاجتماعي والاقتصادي للسكان بالإضافة إلى تجديد الجانب العمراني وهو عملية نسبية تختلف من منطقة لأخرى. ويتميز الارتقاء بالمحافظة على الكتلة العمرانية القائمة والنسيج المكون لها باعتبارها ثروة قومية ذات قيمة اقتصادية يجب المحافظة عليها والعمل على تنميتها مع الاعتماد على التنمية الاجتماعية، والاقتصادية للسكان كأسلوب لإنجاح التنمية العمرانية، يعتبر الارتقاء أسلوبا مناسبة للدول محدودة الموارد ولا تتحمل ميزانيتها مصاريف التخطيط العمراني. ويعتمد تحقيق الأهداف من عملية الارتقاء على المشاركة السكانية.</p>	
<p>التأهيل: يستعمل لكل من المستوي المعماري والتخطيطي، والمفهوم العام له هو إعادة صياغة وتأهيل المباني العمرانية لأداء وظيفتها التي فقدتها نتيجة لعدم ملاءمتها للتغيرات المتلاحقة.</p> <p>على المستوي العمراني: يهدف هذا الأسلوب إلى إعادة الأنشطة والوظائف التي كانت تمارس بمنطقة عمرانية إلى مستوى مقبول بحيث لا يستخدم أسلوب الإزالة إلا في الحالات التي لا يجدي معها الإصلاح وقد يصاحب ذلك تغيير في الاستعمالات والشغالات وهياكل الحركة بالمنطقة لتوفير مقاييس ومعدلات ملائمة لكي تمارس المنطقة دورها على مستوي المدينة.</p>	

<p>على مستوى المباني: هي إستراتيجية الغرض منها إعادة المباني القديمة المتدهورة للاستعمال مرة أخرى من خلال عمليات إصلاح وتحسين لها لتحقيق أعلى استفادة، ويتم بإعادة المقاييس المعيشية والنمط الطبيعي الملائم لممارسة العمل والسكن حتى تتوافق مع احتياجات المجتمع الحالي، مع عدم فقدان الاستمرارية التاريخية والإحساس الثابت بالمكان، وتتم معالجة المباني بطريقتين: معالجة داخلية: بتطوير ومعالجة الاحتياجات الإنسانية في الراحة والأمان والاستعمال. معالجة خارجية: معالجة وتعديل الشكل الخارجي دون فقد في الطبع المميز.</p> <p>وتقوم سياسة التأهيل على أساس توفير قروض طويلة الأجل لمواجهة أعباء التأهيل أو شراء الحكومة المباني المتدهورة وإعادة تأهيلها وبيعها كجزء من سياسة التجديد العمراني.</p>	
<p>يهدف هذا الأسلوب إلى إزالة المؤثرات التي تهبط بمستوي المنطقة وهو معالجة موضعية مؤقتة للأوضاع الحالية ضمن إطار مخطط يهدف إلى التجديد. ويشمل أسلوب التحسين رفع مستوى الخدمات القائمة بالمنطقة مع إضافة لمسات جمالية ووظيفية بالاعتماد على استغلال الإمكانيات</p>	<p>التحسين:</p>
<p>مصطلح التجديد الحضري أمريكي الأصل يشير إلى تحسين وتجديد وتأهيل وتطوير المناطق القديمة من المدن متضمنة المناطق المركزية. وهو كأسلوب يتضح معه أهمية إحياء الأنشطة الاقتصادية في المناطق المتدهورة والقضاء على مشكلة البطالة، وتوفير فرص للعمالة جنباً إلى جنب مع تحسين الظروف العمرانية والبيئية بها. والتجديد الحضري يستخدم كمفهوم شامل يعني بالجوانب العمرانية الاقتصادية والاجتماعية. كما يعتبر التجديد عملية وقائية يمكن أن تمارس في المناطق ذات الحالة المتوسطة قبل أن تدهور وتصل إلى مرحلة توجب معها الإزالة والإحلال.</p>	<p>التجديد الحضري:</p>
<p>المجموعة الثالثة: أساليب ترتبط بالمناطق التاريخية ذات القيمة المعمارية والعمرانية: المحافظة - الصيانة - الترميم - الحماية - الإحياء - إعادة الاستعمال - النسخ والتكرار.</p>	
<p>ويقصد بهذه السياسة تلك الإجراءات التي تتخذ لمنع التلف والتآكل وإطالة حياة المباني التاريخية والحفاظ عليها. ويمتد مفهومه ليشمل المحيط العمراني للمباني التاريخية والمنشآت ذات الطابع المعماري المميز بصرف النظر عن قيمتها التاريخية بالإضافة إلى النشاطات التي تمارس داخل هذا المحيط العمراني كالتجارة والصناعات الحرفية.</p>	<p>الحفاظ:</p>
<p>تعني استمرارية الحفاظ على المبنى التاريخي أو الأثري وتأتي بعد الترميم والحفاظ، وهي دورية ضرورية جداً ويمكن تحقيقها بإعادة استعمال المبنى وتوظيفه وإشغاله بأفراد قادرين على المحافظة عليه وصيانته بصورة مستمرة</p>	<p>الصيانة:</p>
<p>ويتم التعامل بهذه السياسة مع المباني التاريخية ذات القيمة التاريخية أو الفنية أو المعمارية أو العمرانية) كالفصور والقلاع والأبراج والأسواق المتهاكلة والمهددة بالانهيار داخل النسيج العمراني للمنطقة التاريخية، وهذا من أجل ضمان استمرارية هذه الأخيرة وحماية مبانيها من التدهور</p>	<p>الترميم:</p>
<p>تشمل المناطق التاريخية والمناطق الحديثة ذات الطابع المفرد بخصائصه المعمارية والعمرانية والفنية. وتتضمن أنشطة الحماية مايلي: - حماية المبنى من التدهور، - حماية البيئة العمرانية، - حماية الصورة البصرية على مستوى المباني والمناطق العمرانية، - حماية البيئة الاجتماعية والاقتصادية والأنشطة المميزة للسكان.</p>	<p>الحماية:</p>
<p>هو إحياء انتفاع معين لم يكن موجوداً ولا يقتصر على المناطق التاريخية فقط بل يصلح أيضاً للمناطق القائمة والموجهة للتوسع والامتداد</p>	<p>الإحياء:</p>

العمراني، وذلك بإحياء القيم التراثية في تخطيط وإنشاء هذه المناطق ومحاولة وتحقيق الاستمرار والتواصل الحضاري بين الماضي والحاضر والمستقبل معا، وتتنوع أساليبه من إحياء الشكل والطابع المعماري والعمراني إلى إحياء الأنشطة والصناعات التقليدية مع إحياء وظيفة المباني التاريخية.	
تشير إلى تهيئة المبنى التاريخي لإعادة استعماله إما بنفس وظيفته القديمة أو بوظيفة مستحدثة. ويكون الاستخدام الأمثل هو الذي يحافظ على القيمة التاريخية ولا يتعارض معها، ويتم ذلك بطريقتين: - الأولى مستحدثة باستخدام المبنى كمعلم سياحي وهذا تبعاً لأهمية المبنى التاريخية والفنية كعنصر جذب واستقطاب. - والثانية استخدام المباني ذات الأهمية الأقل في وظائف تقليدية تخدم المجتمع وتتلاءم مع احتياجاته ومتطلباته.	إعادة الاستعمال:
هي عملية نقل طبق الأصل لعنصر معين وذلك لتعويض الأجزاء التالفة أو المفقودة في المبنى وغالباً ما تكون أجزاء زخرفية.	النسخ والتكرار:

5. الحالات الدراسية:

1.5. المنطقة التاريخية بمدينة جدة:

تعد مدينة جدة من أقدم مدن المملكة ومينائها الرئيسي وعاصمتها الاقتصادية حيث تستقبل أكثر من 90% من واردات المملكة. كما أنها أكبر المدن المطلة على البحر الأحمر من حيث الرقعة المساحية وتعداد السكان. وقد شهدت مدينة جدة تطوراً عمرانياً وتنمو كبيراً خلال السنوات الخمسين الماضية كما يظهر بالشكل رقم 1.

شكل رقم (1): تظهر مجموعة من الخرائط النمو السريع للمنطقة الحضرية لمدينة جدة الحديثة خلال السنوات الخمسين الماضية.

وقد كانت المنطقة التاريخية لمدينة جدة ذات يوم مدينة بأكملها مسورة كما تبدو بالصورة الجوية بالشكل رقم 2، لكنها أصبحت الآن مجرد منطقة صغيرة داخل المدينة نفسها. وقد شهدت المدينة عدة تغيرات خلال السنوات الماضية حيث تم هدم أسوار المدينة القديمة في عام 1948، كما تم إنشاء ميناء جديد كما تم بناء مطار وإنشاء محور رئيسي تم تسميته بشارع ذهب في قلب المدينة القديمة. (SCT, 2012)

وفي وقت لاحق من عام 1970 تم إنشاء أنواع جديدة من المباني الحديثة مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب. وخلال هذا فقدت مدينة جدة التاريخية قطاعات بأكملها من نسيجها الحضري الأصلي، واستعيض عنها في الغالب بمباني ذات طرز حديثة وارتفاعات كبيرة وقد تركزت تلك المباني في حي البحر بجوار الساحل الأصلي للمدينة. ومع مرور الزمن لم تعد البيئة الحضرية للمنطقة قادرة على توفير متطلبات الحياة المعاصرة للأسر السعودية، لذا هجر السكان والملاك الأصليين المنطقة وانتقلوا إلى الضواحي الحديثة الغنية تدريجياً وتحولت المنطقة إلى حي منخفض المستوى يتم تأجيرها في الغالب للمهاجرين الأجانب الفقراء،

شكل رقم (2): لقطة جوية لمدينة جدة التاريخية ترجع لعام 1440 م.

Peace, A. (1977, p. 112): Jeddah Portrait of an Arabian City, London, Falcon Press.

ومع مرور الوقت وبسبب هشاشة البنية التحتية والنظم الإنشائية المستخدمة حدث تدهور متسارع وانهيار العديد من المنازل القديمة. وتجدر الإشارة إلى أن مساحات شاسعة من أحياء اليمن ومظلوم والشام أمكن الحفاظ عليها بصورتها الأصلية. وتظهر الصور في الشكل رقم 3 بعض المشكلات معمارية والعمرانية بالمنطقة حيث شهدت بعض المباني إضافة عناصر معمارية حديثة تسببت في تحولات عميقة أثرت على شكل ومضمون تلك المنطقة. (SCT, 2012)

شكل رقم (3): المباني المتهورة والإحداثيات على الطابع المعماري المميز للمنطقة

أهداف التطوير:

- الحفاظ على المنطقة التاريخية في جدة من خلال وضع خطة ونظام للمباني والحفاظ على الطابع التاريخي للمنطقة،
- تحديث نظام البناء لضمان الحفاظ على مباني التراث العمراني التاريخي بطريقة مستدامة وذلك من خلال تصنيف المباني التاريخية وترميمها والحفاظ عليها
- إضفاء الطابع التقليدي على البيئة الخارجية بالمنطقة.
- تحويل المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عمراني ومعماري من خلال الحفاظ المستدام على قيمها الثقافية والتراثية ومع توظيفها في دعم أنشطة العمل والإقامة والترفيه.

تطور العمل بمشروع تطوير مدينة جدة:

خلال الفترة من عام 1970 حتى 1977 م قامت أمانة مدينة جدة بإنشاء إدارة جديدة لتطوير وصيانة المباني القديمة المتمالكة بالمنطقة التاريخية وذلك بهدف تطوير المنطقة وتحديثها اجتماعيًا واقتصاديًا بحيث تصبح مكانًا للزيارة لجميع ضيوف المدينة. وبنهاية تلك الفترة تم إنشاء بلدية منطقة جدة التاريخية والتي تولت وضع خطة عامة وأخرى مفصلة للحفاظ على المنطقة وتطويرها وتصنيف المباني التراثية والحفاظ على نسيجها التاريخي والمعماري خلال السنتين التاليتين. أما خلال الفترة من 1980 إلى 1992 على المستوى التنظيمي تم إنشاء إدارة محافظة جدة التاريخية بهدف حماية المباني التراثية من الهدم وسوء الاستخدام. وميدانيا تم البدء في تنفيذ مشروع الإنارة حيث تم تركيب أكثر من 750 عمود إضاءة تقليدي كما شمل المشروع تعبيد المنطقة باستخدام أحجار البازلت والجرانيت بمساحة تقريبا تبلغ 100,000 متر مربع، بالإضافة إلى ترميم عدد من المباني التراثية وإعادة بناء باب مكة وباب جديد التاريخيين وترميم بيت نصيف وتحويله إلى متحف، وكذلك الكشف عن بئر فرج يس وأجزاء من السور القديم، وتنفيذ الترميم الجزئي وإعادة البناء لعدد اثني عشر مبنى أخروالصور بالشكلين 4 و 5 وتعرضان جهود التطوير بالمنطقة. (STC, 2012) / (Geoffrey,1998)

شكل رقم (5):تحسين البيئة الخارجية كإحد جوانب الحفاظ العمراني بالمنطقة

شكل رقم (4):أعمال ترميم مسجد الشافعي التاريخي

وخلال في الفترة من 2003 إلى 2011 م على المستوى التنظيمي والإداري بدء مشروع الملك عبد العزيز للمحافظة على المنطقة التاريخية بجدة حيث تم وضع السياسات المتعلقة بالمباني التراثية كما تم إنشاء إدارة التطوير المعماري في المنطقة مما شكل نواة لأمانة منطقة جدة التاريخية الحالية، وتم وضع دليل مرجعي لترميم المباني التراثية وواجهات المتاجر كما تم ترميم المباني التراثية في مجمع بلدية منطقة جدة التاريخية.

شكل رقم (6):خريطة توزيع مناطق الاشتراطات البنائية بجدة التاريخية

وميدانيا تم ترميم بيت البانت وبيت البلد وإنشاء قسم جديد في مبناه خصص لاستخدام المجلس البلدي وتحويله فيما بعد إلى مكاتب ومتحف، هذا بالإضافة لتنفيذ المرحلة الأولى من شبكة مكافحة الحرائق بالإضافة لصيانة أعمال الرصف وإنارة المواقع الرئيسية بالمنطقة. أما في عام 2012م فوضعت اللوائح الحضرية والتي شكلت إطاراً تشريعياً جديداً، حيث توفر الأدوات القانونية التي تسمح بالتحكم في حركات المضاربة التي تسببت في فقد العديد من المباني التاريخية في الماضي. وتعرض الخريطة في الشكل 6 المنطقة المحمية، بالإضافة إلى الظهير العمراني المحيط بها والذي تم تقسيمه إلى أربع فئات مختلفة. كل منها له الاشتراطات البنائية واللوائح الخاصة به. (Shehata, 2017)

2.5. المنطقة التاريخية بمدينة مكة المكرمة:

مكة المكرمة تعد واحدة من أقدم مدن العامل الإسلامي، شهد الجزء التاريخي منها نمو مطردا على مدار القرون الماضية والشكل رقم 7 يعرض أهم مراحل النمو العمراني لمدينة مكة التاريخية.

القرن الأول القرن الثالث عشر القرن الرابع عشر القرن العشرين
شكل رقم (7): تطور النمو العمراني لمدينة مكة التاريخية

وخلال العقود الخمسة الماضية طرأ على مدينة مكة التاريخية تطورات عمرانية كبيرة وجزرية، فمركز المدينة والذي يضم المسجد الحرام شهد ثلاثة توسعات متتالية لهذا المسجد على حساب العمران التاريخي للمدينة وما يضمه من مباني تراثية وذلك للوفاء بالطلب المتزايد على أعداد الحجاج والمعتمرين. ولاحقاً امتدت التوسعات لتشمل كامل المنطقة التاريخية للمدينة. ومع كل توسع كان المحيط العمراني للمسجد الحرام يشهد تبدل في الخصائص العمرانية لهذا المحيط من حيث الارتفاعات والاستعمالات وذلك بهدف رفع الكفاءة العمرانية والاستيعابية لتلك المنطقة وقد لعب العامل الاقتصادي دوراً هاماً في طبيعة المنتج العمراني لعمليات التنمية والتطوير حيث تضخمت أسعار الأراضي بسبب المردود العالي لعمليات الاستثمار بتلك المنطقة والتي لا تتأثر كثيراً بالتغيرات الاقتصادية العالمية. الصور الفضائية بالشكل رقم (8) تعرض التوسعات الثلاثة الأخيرة للمسجد الحرام وما اكبتها من تغيرات عمرانية على المنطقة التاريخية بمكة المكرمة. (شحاتة، 2010)

أ. التوسعة السعودية الأولى ب. التوسعة السعودية الثانية ج. التوسعة السعودية الثالثة
شكل رقم (8): صور جوية تعرض توسعات المسجد الحرام السعودية الثلاثة

تمت التوسعة السعودية الأولى في الخمسينات من القرن الماضي وتم خلالها إزالة المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام. لإنشاء ساحات محدودة العرض حول مبنى المسجد كما تبدو بالمصور الفضائي بالشكل رقم 8-أ. أما التوسعة السعودية الثانية فقد تمت في نهاية سبعينات القرن الماضي وقد رافق تلك التوسعة إنشاء العديد من الأنفاق والتي تظهر في المصور الفضائي بالشكل رقم 8-ب. وقد كان لهذه الأنفاق الأثر الكبير في ربط المنطقة التاريخية والتي يحيطها سلسلة من الجبال بخارج هذا الإطار الجبلي من مناطق منبسطة سمحت بالتوسع العمراني كما يوضحه بالشكل رقم 9. وقد تم خلال تلك التوسعة إزالة منطقة السوق الصغير بالكامل واستبدالها بأبراج هيلتون مكة وبرج فندق الصفاة بارتفاعات تقارب العشرين طابق. أما التوسعة السعودية الثالثة ففيها امتدت فيها مباني المسجد الحرام كما تمت إزالة ما تبقى من مباني في محيط المنطقة التاريخية لاستبداله بمباني خدمية وفندقية كما يظهره الشكل رقم 8 ج والشكل رقم 10. (اتحاد المهندسين، 1417هـ) / (شركة التطوير العمراني، 1431هـ)

ومع بداية القرن الواحد والعشرين نتيجة لتغيرات اقتصادية عالمية ومحلية وتمشيا مع سياسة المملكة في تنويع مصادر الدخل قامت الجهات الحكومية والخاصة بضخ استثمارات في مشروعات تنموية عديدة بمكة المكرمة لرفع الطاقة الاستيعابية السياحية للمدينة بهدف استيعاب ثمانية ملايين زائر شهريا. ومن هذا المنطلق تم إطلاق مجموعة من المشروعات التنموية الضخمة والتي غطت كامل مكة المكرمة التاريخية والمخطط بالشكل رقم 11 يعرض المنطقة التي تغطيها المشروعات التطويرية لمكة المكرمة.

شكل رقم (10): لقطة علوية للمنطقة المركزية بعد أن تم إزالتها لصالح توسعات المسجد الحرام

شكل رقم (9): صور جوية تعرض مجموعة الطرق والأنفاق التي رافق إنشائها التوسعة السعودية الثانية للمسجد الحرام

شكل رقم (11): المشروعات التطويرية بالمنطقة التاريخية لمكة المكرمة

وفي تلك المشروعات تم تطبيق سياسة الإزالة الكاملة للعمارة التاريخية قليل الكفاءة والاستيعابية وإحلاله بمباني ذات ارتفاعات تتراوح بين الخمسين والخمسة وسبعين طابق مع ما يتطلبه هذا النمط من فراغات ببنية كبيرة لا تتناسب مع الظروف البنائية لمكة المكرمة ولا تعكس القيم الثقافية والتراثية للمدينة والصور بالشكلين رقم 12-أ و 12-ب يعرضان مقارنة بين أهم ملامح والخصائص العمرانية والمعمارية للعمارة التاريخية والمقترح الذي يجري تنفيذه حالياً. وتجدر الإشارة إلى أن كثير من تلك المشروعات شهدت إزالة للمناطق القديمة التاريخية ومن ثم تعرّث في استكمال الإنشاء لأسباب اقتصادية. (شحاته، 2006) / (أبو عوف، ومصطفى، 2010)

أ. أهم الملامح المعمارية والعمرانية التاريخية التي يجري استبدالها خلال سياسة الإزالة والإحلال

ب. ملامح العمراني الذي يجري تطويره حالياً محل العمراني التاريخي لمدينة مكة المكرمة. شكل رقم (12): مقارنة بين العمران التاريخي والعمراني المستحدث ضمن سياسة الإزالة والإحلال بمكة التاريخية

3.5. المنطقة التاريخية بمدينة الطائف:

المنطقة التاريخية أو الطائف القديمة عبارة عن عدد من أحياء محاطة بسور لحمايتها وبه ثلاث بوابات هي باب الحزم وباب الريع وباب عبد الله بن العباس وتمتد على مساحة تقارب المائة ألف متر مسطح والصورة بالشكل رقم 13 تعرض المنطقة القديمة ويحدها مسجد ابن العباس الشهير بالمدينة. كما تعرض الخريطة بالشكل رقم 14 خريطة المنطقة القديمة وموقع السور والبوابات التاريخية وقد مارس أهل الطائف التجارة.

ويتميز النسيج العمراني بشبكة الأزقة الضيقة المتعرجة والمتصلة في نهايتها بالساحات التي تؤدي بدور هام في إفساح المجال للرؤية وتوفير فرصة لتجمع الناس لممارسة الأنشطة كما أنها تساعد على تعرف المستخدمين على اتجاهاتهم أثناء الحركة بالمنطقة وغالباً ما ترتبط تلك الساحات بمبان مهمة مثل الأسواق القديمة والخانات والمساجد.

هذا ويعاني القليل المتبقي من المباني التاريخية بوسط مدينة الطائف من التدهور المعماري والإنشائي بعد أن تعرضت غالبية المباني التراثية للكثير من عمليات الهدم والإزالة (مناحي، 2015) / (السيد، 2013)

شكل رقم (13): مرسوم يوضح سوق البلد ومسجد ابن عباس

وقد ظهرت مكان المباني التقليدية مباني حديثة، وتجدر الإشارة إلى أن المباني المشيدة حديثاً احتوت واجهاتها على بعض العناصر المعمارية التقليدية مثل الأقواس والمشربيات لإضفاء الطابع التراثي عليها إلا أن بعضها الآخر لم يحمل أي ملامح تاريخية أو عناصر ذات قيمة معمارية، السوق القائم حالياً مثال ممتاز للسوق العربي بطابعه القديم ذي الخلفية التاريخية، وقد انتشرت في السوق المباني الحديثة العصرية؛ لتحل محل المنازل القديمة المبنية من اللبن والأحجار المحلية. وسار عمله إضفاء الطابع العصري على السوق بخطى سريعة للغاية خلال السنوات الأخيرة، بحيث وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيه عمليات الترميم أو التجديد غالبة في الصعوبة، ومع ذلك فقد استطاع عدد قليل من مباني السوق أن يحتفظ بطابعه حتى يومنا هذا. (مناحي، 2015) / (الحارثي، 1995) / (حمد، 2004)

شكل رقم (15): أحد البوابات قديما

شكل رقم (14): المنطقة التاريخية يحيطها السور وبه البوابات

أسواق وساحات المنطقة التاريخية قديما: تحتوي المنطقة التاريخية على عدد من الخانات التجارية أشهرها خان القاضي وخان الملطاني وخان البوقري والشكل 16 يعرض لأحد تلك الخانات إضافة إلى العديد من الساحات وأشهرها برحة القزاز وساحة الهجلة وساحة سوق الخميس وساحة سوق السمن والعسل ويعرض الشكل رقم 17 صورة لساحة الهجلة التاريخية بالإضافة لعدد من الحارات القديمة مثل حارة فوق وحارة وسط وحارة أسفل. (ناصر، 1995)

شكل رقم (17): ساحة الهجلة

شكل رقم (16): أحد الخانات

مساجد المنطقة التاريخية: اشتهرت المنطقة التاريخية بوجود العديد من المساجد أشهرها جامع عبدالله بن العباس (رضي الله عنهما) وجامع الهادي ومسجد الهنود ومسجد أبا عنتر والصور بالشكل رقم 18 تعرض صور قديمة لتلك المساجد. (ناصر، 1995)

ج. مسجد الهنود

ب. مسجد الهادي

أ. مسجد عبد الله بن عباس

شكل رقم (18): نماذج من المساجد التاريخية

المشكلات التي عانت منها المنطقة:

عانت المنطقة من مشاكل في تمديدات المياه والصرف الصحي وانقطاع الكهرباء وانتشار التلوث البصري وفقدان الهوية وكثرة التعديلات على الفراغات العامة والمتمثلة في كثرة البروزات خارج المحلات وبناء السلالم مما تسبب في تضيق الشوارع والممرات والصور بالشكلين 19 و20 تعرضان جانب من المشكلات التي عانت منها المنطقة. (أمانة الطائف، 2016)

شكل رقم (20): أحد الساحات القديمة

شكل رقم (19): أحد الممرات التجارية بالمنطقة

اختلاط حركة المشاة مع السيارات سوء توزيع حاويات النفايات وانتشار المجمعيات التجارية مما أدى لتراجع عدد مرتادي المنطقة التاريخية من الزوار والمتسوقين واضطرار سكان المنطقة لهجرها إلى باقي مناطق المدينة والصور بالشكل رقم 21 تعرض أهم ملامح العمران بالمنطقة قبل التطوير. (أمانة الطائف، 2016)

شكل رقم (21): الساحات قبل التطوير

أهداف مشروع التطوير:

1. تطوير وتنظيم فراغات السوق الحالي من الناحية المعمارية والعمرانية ومعالجة التلوث البصري والبيئي.
2. دعم المنطقة اقتصاديا من خلال توفير البنية التحتية الداعمة للنشاط السياحي والترفيهي بالمنطقة.
3. تحسين الحركة والتنقل وإعطاء الأولوية القصوى لحركة المشاة.
4. التوظيف الأمثل للساحات والمباني.

مشروع التطوير:

وفقا لإستراتيجية المشروع المتضمنة إعادة الطابع العمراني التقليدي للمنطقة التاريخية تم الفراغات العمرانية للمنطقة حيث تم تعديل منسوب الأرضيات وإنشاء نفق للخدمات البنية التحتية وإزالة التبعيات والبروزات الغير نظامية لتسهيل حركة المشاة مع مراعاة حركة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما راعى المشروع منع دخول السيارات لتسهيل حركة المشاة وتوفير سيارات كهربائية لنقل الزائر والبضائع وإنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار لخدمة مرتادي المنطقة التاريخية إضافة إلى تركيب عدد من العناصر الجمالية لتحسين البيئة الخارجية من عناصر المائبة وكراسي وأعمدة إنارة متنوعة ذات تصميم يلائم طابع المنطقة، وتوظيف الساحات مع ربطها بأنشطة المطاعم والترفيه المتوافق مع طبيعة المناطق التاريخية. كما تم إضافة أشكاش بيع بهدف تحقيق عائد استثماري واستيعاب البسطات العشوائية، هذا بالإضافة لإنشاء عدد من دورات مياه بمراقها بالإضافة لإعادة إنشاء ثلاث بوابات (باب عبد الله بن العباس رضي الله عنهما - باب الحزم - باب الربيع) والذي روعي في تنفيذها الاعتماد على التصاميم للبوابات القديمة مع الاستعانة بالخرائط القديمة واستشارة كبار السن ممن عاصر وجود هذه البوابات لتحديد المواقع القديمة لها مع الأخذ بالاعتبار التغيرات العمرانية التي طرأت حديثا والصور بالشكل رقم 13 تعرض البوابات المعاد إنشائها ويلاحظ كيف تم تغيير خامات إنشائها بل وتصميمها أيضا حيث لم يتبقى منها غير الاسم المكتوب على البوابة. (أمانة الطائف، 2016)

ج. باب الحزم

ب. باب الربيع

أ. باب عبدالله بن العباس

شكل رقم (22): بوابات المنطقة بعد أن تم إعادة بنائها

6. مقارنة بين النتائج العمرانية للسياسات المتبعة في الحالات الثلاث:

يجب الإشارة إلى أن المدن الثلاثة تقع بالمنطقة الغربية وهناك أوجه تشابه كبيرة بينها من حيث النسيج العمراني والمفردات المعمارية والخلفية الثقافية والتاريخية والعادات والتقاليد والتركيبة الاجتماعية للسكان إلا أن الدوافع للتطوير مختلفة والسياسات التي تم اتباعها أيضا مختلفة وبالتالي المخرجات العمرانية اختلفت.

وفيما يلي مقارنة بين الحالات الثلاث:

السياسات المتبعة	الحالة العمرانية بالمنطقة	الهدف من التنمية والتطوير العمراني	المدينة
الإزالة الكاملة والإحلال	تدهور الخدمات والمباني وتشرذم النسيج العمراني وضعف تواصل شبكة الحركة	رفع الكفاءة العمرانية وزيادة الطاقة الاستيعابية والعائد الاقتصادي	مكة المكرمة
تحسين البيئة العمرانية وإعادة تأهيل المباني	تدهور في الخدمات وحالة المباني وهجر معظم المباني التاريخية	الحفاظ على الهوية الثقافية واستثمار التراث العمراني	جدة
تحسين البيئة العمرانية	تلاشي المباني التاريخية وإحلالها بمباني حديثة مع الحفاظ على النسيج العمراني	تسويق المنطقة التاريخية اقتصاديا وسياحيا	الطائف

أثر السياسات المطبقة على المخرجات العمرانية:

أولاً السكان:

الحفاظ على الهوية المجتمع المحلي	دعم البيئة الاجتماع المحلية	الارتقاء بالسكان	شراكة السكان في التطوير	الحفاظ على السكان كقناة مستهدفة	مكة المكرمة
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	شراكة اقتصادية فقط	إزالة السكان بالكامل	جدة
هناك محاولات دؤوبة لتحقيق ذلك	هناك محاولات رغم صعوبة ذلك	هناك جهود بدون نتيجة حتى الآن	شراكة كاملة وتشجيع وتمويل	تشجيع عودة السكان	الطائف
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	وضع تسهيلات لحركة السكان وإقامتهم	

ثانياً خصائص البيئة المبنية:

الحفاظ على المقاييس الإنساني	رفع الكفاءة المرور ية	تحسين الخدمات والمرافق	إعادة تأهيل المباني ذات القيمة	ترميم المباني ذات القيمة	تحسين الفراغات المفتوحة	الارتقاء بالخدمات	مكة المكرمة
لم يتم	لم يتم	تم	لم يتم	لم يتم	تم	تم	جدة
تم	لم يتم	تم	تم	تم	تم	تم	الطائف
تم	تم	تم	لم يتم	لم يتم	تم	تم	

ثالثاً الفوائد الاقتصادية للتطوير:

الاستدامة الاقتصادية	الدعم المالي للتطوير	إطار تنظيمي وقانوني للتطوير	رفع قيمة العقار بالمنطقة	خلق فرص عمل	تنظيم أنشطة وفاعليات	مكة المكرمة
لا توجد	خاص	تم	تم	تم	تم	جدة
لا توجد	حكومي	تم	تم	تم	تم	الطائف
لا توجد	حكومي	لم يتم	تم	تم	لم يتم	

7. النتائج:

- خلال تجربة تطوير المنطقة التاريخية لمدينة مكة المكرمة من المتوقع أن يتم رفع الكفاءة العمرانية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنطقة بالإضافة لتحقيق المردود الاقتصادي في فترة زمنية قصيرة جداً. على حساب ضياع الهوية الثقافية والعمرانية للمدينة واستبدال كامل العمران وسكانه بأخر لا ينتمي للمكان.
- في تجربة مدينة جدة فقط تم الحفاظ على النسيج العمراني وجانب كبير من المباني التاريخية ولم يتم حل مشكلة ملائمة الفراغات المفتوحة لحركة السيارة وتداخلها مع حركة المشاة. مع فقدان البنية

الاجتماعية للسكان أما على الجانب الاقتصادي فقد تم ضخ استثمارات كبيرة لتنمية البيئة العمرانية بدون مردود اقتصادي يبرر الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في المكان. - في حالة تجربة مدينة الطائف لم تنطرق عملية التنمية للمباني أو حتى العمل على إعادة النسيج العمراني لشكله الأصلي واقتصرت على تحسين الفراغات الخارجية وتأهيلها لحركة المشاة ومنع دخول السيارات للمنطقة.

8. الخلاصة:

من الصعب جدا تحديد السياسات العمرانية الملائمة للمناطق التاريخية بل كل حالة لها ظروفها الخاصة التي تفرض السياسات وتؤثر على النتائج وعليه يجب تصميم سياسات التطوير وفق كل منطقة، كما يجب أن يتم تحديد أهداف التطوير والتنمية وفق كل حالة ويتم تحديد السياسات وفق كل حالة على حدي. التنمية العمرانية دائما أسهل وأقل تعقيدا من أعمال التنمية الاجتماعية والارتقاء بالسكان. ضخ الاستثمارات في الحفاظ على المناطق التاريخية تقوم بها الحكومات مردودها ليس اقتصادي بل هو ثقافي واجتماعي ضمن وفاء الدولة بواجب الحفاظ على تواصل التراث الحضاري المحلي للأجيال القادمة. قد تكون في بعض الحالات هناك مبررات لتطبيق سياسة الإز التوالإحلال كما في تجربة مكة المكرمة لكن ليس هناك أي مبرر على الإطلاق لإنشاء عمران بمقاييس غير إنسانية أو ملائمة بيئية بحجة تحقيق الجدوى الاقتصادية.

9. المراجع:

1. إبراهيم، عبد الباقي. (1982). تأصيل القيم الحضارية في بناء المدينة الإسلامية المعاصرة. مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. القاهرة. مصر.
2. أبو عوف، طارق ومصطفى، محسن إبراهيم. (2010). "تحديات عمران وعمارة مشروعات المنطقة المركزية بمكة المكرمة". الملتقى الرابع عشر للجمعية السعودية لعلوم العمران مكة، المملكة العربية السعودية.
3. اتحاد المهندسين العرب (باكستان). (1417 هـ). "التقرير النهائي لمشروع جلاله الملك عبد العزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام". السعودية.
4. الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. (2010). "أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني والمناطق التراثية وذات القيمة المتميزة" (الديلا لإرشادي). وزارة الثقافة. جمهورية مصر العربية.
5. القصير، السيد عيسى، (2013). الطائف القديم داخل السور في القرن الرابع عشر. مكتبة النضيف. الطائف. السعودية.
6. أمانة الطائف، وزارة الشؤون البلدية والقروية. (2016). "تقرير مشروع تطوير وتأهيل المنطقة التاريخية بوسط الطائف". الطائف. السعودية.
7. الزيد، حمد زيد. (2004). "التحضر في مدينة الطائف"، رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة كينجستون، الولايات المتحدة الأمريكية.
8. علام، خالد أحمد. (1997). تجديد الأحياء. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. مصر.
9. يوسف، رويده محمد رضا. (1993). "الإسكان والتجديد العمراني"، رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الجيزة، مصر.
10. صفر، زين العابدین علي. (2012). "قياس تخلف المناطق الحضرية وطرق تقويمها". مجلة جامعة كركوك (للدراسات الإنسانية): المجلد السابع، العدد، السنة السابعة.
11. شحاته، أحمد. (2006). "استخدام نظم المعلومات الجغرافية في توثيق وتحليل التراث المعماري والعمراني". المؤتمر الدولي للمدن التراثية، مجلس وزراء الإنشاء العرب. الغردقة مصر.
12. شحاته، أحمد محمد عبد الرحمن. (2010). "دراسة التغير العمراني باستخدام نظام معلومات جغرافي ثلاثي الأبعاد". المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للتصميم بمساعدة الحاسب الآلي. بمكتبة الإسكندرية. جمهورية مصر العربية.
13. شركة التطوير العمراني. (1431 هـ). "نحو صياغة البنود التوجيهية لنظام حماية الهوية المعمارية العمرانية لمكة المكرمة". هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. مكة المكرمة. السعودية.
14. الزبيدي، صبيح لفته فرحان. (2014). "التدهور العمراني في مراكز المدن التاريخية دراسة حالة البيئة السكنية لمدينة الكوت القديمة". المجلة العراقية للهندسة المعمارية. العراق.

15. الطواهرى، عمرو محمد. (2000). "وحدات التنمية المرتبطة بالجماعة والمكان – مدخل لربط فعاليات وآليات العمليات الإنمائية بواقع المجتمعات المحلية فى المناطق الحضرية – مع ذكر خاص للقاهرة الكبرى"، رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الهندسة، جامعة القاهرة، مصر.
16. كوسى، كريستين زهير. (2015). "إعادة أعمار المباني التاريخية فى مدينة حلب القديمة المباني العامة أنموذجاً"، رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الهندسة المعمارية جامعة حلب. سوريا.
17. القتامي، مناحي ضاوي. (2015). تاريخ الطائف قديماً وحديثاً. نادي الطائف الأدبي الثقافي. محافظة الطائف. السعودية.
18. الحارثي، ناصر علي. (1995). موسوعة الآثار الإسلامية فى محافظة الطائف. لجنة المطبوعات باللجنة العليا لتنشيط السياحة. محافظة الطائف. السعودية.
19. Geoffrey king.(1998). *Traditional Architecture of Saudi Arabia*. I.B. Tauris. London and New York City.
20. Shehata, Ahmed.M & Radi, Sama.(2017). "Assessing Urban Heritage Conservation Strategies of Historic Jeddah Districts". International conference on City's Identity through Architecture and Arts. Cairo. Egypt.
21. Chohan, A.Y. & Ki, P.W. (2005). "Heritage conservation a tool for sustainable urban regeneration". 41st ISoCaRP Congress.
22. Gilderbloom, J.I., Hanka, M.J. & Ambrosius, J.D. (2009). "Historic preservation's impact on job creation, property values, and environmental sustainability". *Journal of Urbanism*, Routledge: 2(2): 83–101.
23. Saudi Commission for Tourism and National Heritage. (2012). "Historic Jeddah, the gate to Makkah". Report on the State of Conservation of the Property Submitted report to UNICCO, kingdom of Saudi Arabia.